

COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TAXA DE MORTALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ENTRE OS ANOS DE 2018-2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260286

Maria Clara dos Santos Moura

Coautor(es):

Alfredo Borges de Oliveira Júnior,

Leide Maria Soares de Sousa,

Guilherme José de Carvalho Vieira,

Orientador: Renandro de Carvalho Reis.

Resumo

INTRODUÇÃO: Os procedimentos cirúrgicos desempenham um papel crucial no diagnóstico, tratamento e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. No contexto brasileiro, essas intervenções são responsáveis por um grande número de internações hospitalares, apesar das disparidades regionais que afetam a distribuição de recursos e serviços de saúde.

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo central comparar as taxas de autorização de internação hospitalar (AIH) aprovadas e as taxas de

mortalidade relacionadas a procedimentos cirúrgicos realizados na região Nordeste do Brasil ao longo do período de cinco anos, de 2018 a 2022.

MÉTODOS: Para alcançar esse objetivo, foi conduzida uma análise transversal de séries temporais, utilizando os dados obtidos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS). Os principais parâmetros de análise incluíram as AIH aprovadas, as taxas de mortalidade e a segmentação dos procedimentos em subgrupos específicos. **RESULTADOS:** Os resultados indicaram que, no ano de 2018, foram registradas um total de 1.286.596 internações decorrentes de procedimentos cirúrgicos. Esse número aumentou em torno de 5% ao longo dos cinco anos investigados, apesar das variações temporais observadas. A cirurgia obstétrica foi a mais prevalente, somando um total de 1.687.297 procedimentos, seguida por cirurgias geniturinárias com um aumento significativo de 13,43%. Além disso, procedimentos relacionados ao sistema digestivo, órgãos anexos e parede abdominal também apresentaram um aumento de 4,52%.

CONCLUSÃO: No período analisado, as cirurgias obstétricas se destacaram como as mais comuns na região Nordeste. As cirurgias geniturinárias e as cirurgias abdominais também ganharam relevância, indicando um possível aumento no acesso aos serviços hospitalares. Além disso, a diminuição das taxas de mortalidade ao longo desses anos sugere melhorias na prática cirúrgica e na qualidade do atendimento médico.

Referências

SABISTON, J. R., D. C.; TOWNSEND, M. C. T. Tratado de cirurgia: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Saunders, 2019. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiuf.def>. Acesso em: 29 abr. 2023.

COVRE, Eduardo Rocha et al. Tendência de internações e mortalidade por causas cirúrgicas no Brasil, 2008 a 2016. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 46, 2019.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/epediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil